

RAÍZES CONTRATUALISTAS: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO CONTRATUALISMO

 DOI: 10.5281/zenodo.6615275

Anna Caroline Von Mühlen

Acadêmica do IV semestre do curso de Direito da URI, Campus de Frederico Westphalen, RS. E-mail: annavmuhlen@gmail.com

João Batista Pippi Taborda Filho

Acadêmico do IV semestre do curso de Direito da URI, Campus de Frederico Westphalen, RS. E-mail: joaobatistatabordafilho@hotmail.com

John Agner Silva Coelho

Acadêmico do IV semestre do curso de Direito da URI, Campus de Frederico Westphalen, RS. E-mail: johnagner17@gmail.com

Jean Mauro Menuzzi

Filósofo, Mestre e doutorando em Direito, professor universitário pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Frederico Westphalen. Policial Civil/RS. E-mail: menuzzi@uri.edu.br

O presente exposto destina-se a facilitar a introdução ao estudo das teorias dos contratualistas. Tal conjunto de correntes surgiu pós-iluminismo, quando a razão passou a substituir os mitos. O racionalismo deu entrada para a ciência moderna, porém, no viés político, ocorreram grandes crises, como por exemplo, a queda monárquica e o surgimento de governos democráticos. Com isso, foi necessário o surgimento de novas compreensões da organização do Estado, assim gerando as teorias contratualistas, que contam com três grandes nomes: Hobbes, Locke e Rousseau. Os três filósofos possuem uma convergência política na ideia de que a origem do Estado está no contrato social, onde cada indivíduo faz um contrato com o Estado e este deve protegê-lo, contanto que siga as regras. Eles compreendem que

alguns indivíduos podem se negar a seguir essa ordem natural seguindo sua própria ordem, justificando a criação de normas. Necessita-se de um ente superior para regular a vontade dos indivíduos, surgindo o estado investido de poder pela sociedade para resolver os conflitos que o ser humano gera. Importante entender as divergências entre os teóricos acerca do surgimento do contrato social. Thomas Hobbes, partia de que o contrato foi feito porque o homem é o lobo do próprio homem. Há no homem um desejo natural de destruição e de manter o domínio sobre seu semelhante. Por conta disso é necessário existir um poder que esteja acima das pessoas individualmente para que o estado de guerra seja controlado. A lei para Hobbes é a vontade do soberano, quando o indivíduo descumpre a lei deve ser punido exemplarmente, a fim de desencadear o medo da sanção a seus pares. Já John Locke, conclui que o Estado existe não porque o homem é o lobo do homem, mas em função da necessidade de existir uma instância acima do julgamento parcial de cada cidadão de acordo com seus interesses. Os cidadãos livremente escolhem seus governantes e assim lhes dão poder para conduzir o Estado, a fim de garantir os direitos essenciais expressos no pacto social. Esse pensador é um liberalista, opositor ferrenho da tirania e do absolutismo, entende que o Estado e as leis devem defender o contrato social e a propriedade privada. Jean-Jacques Rousseau acreditava que o homem é naturalmente bom, porém, a sociedade o corrompe. Ele considera que o povo tem soberania, conclui que todo o poder emana do povo e, em seu nome, deve ser exercido. O governante nada mais é do que o representante do seu povo, que recebeu o direito de exercer o poder em nome destes. Rousseau defende que o Estado se origina de um pacto formado entre os cidadãos livres que renunciam a sua vontade individual para garantir a realização da vontade geral. A fim de concluir de maneira sucinta, para Rousseau os indivíduos cedem toda sua liberdade ao Estado, logo, todos os indivíduos são servos e senhores ao mesmo tempo, criou uma ideia de que todos são iguais e a lei é a representação da vontade geral.